

MOYLI KUCH TRANSFORMATORLARNI KOMPLEKS DIAGNOSTIKA ZARURATI

Zoxidov Iqboljon Zokirjonovich, Fargʻona politexnika instituti

Зохидов Иқболжон Зокиржонович, Ферганский политехнический институт

ikbol86@yandex.ru

Annotasiya: Ushbu maqolada mamlakatimiz energotizimida uzoq muddat ishlagan kuch transformatorlarni bazasini koʻpligi va iqtisodiy jihatdan katta ahamiyatga ega boʻlganligi tahlil qilinib, diagnostika qilish zarurati masalalari bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: transformator, kuchlanish, tok kuchi, tejankorlik, diagnostika, ishonchlilik, iqtisod, energiya, quvvat, moy, issiqlik, razryad.

Аннотация: В данной статье анализируется большое количество и экономическое значение базы силовых трансформаторов, работающих в течение длительного времени в энергосистеме нашего региона, а также излагаются вопросы необходимости диагностики.

Ключевые слова: трансформатор, напряжение, ток, экономичность, диагностика, надежность, экономия, энергопотребление, мощность, масло, тепло, разряд.

Abstract: This article analyzes the large number and economic significance of the base of power transformers operating for a long time in the power system of our region, and also outlines the issues of the need for diagnostics.

Key words: transformer, voltage, current, efficiency, diagnostics, reliability, economy, energy consumption, power, oil, heat, discharge.

Maʼlumki hozirgi kunda Respublikamizda mavjud kuch transformatorlarning katta qismi ishlash muddatini oʻtab boʻlgan. Natijada ushbu transformatorlarni ishonchliligi va yashash muddati yetarli darajada emas. Albatta ishonchlilik muammosi iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaradi, bu esa transformatorning xarajatlari va tan narxini hisobga olganda Respublika boʻyicha katta miqdordagi summani tashkil etadi. Mavjud uzoq muddat ishlagan transformatorlarni qisqa muddatda almashtirish juda katta iqtisodiy mablagʻ talab qiladi va jarayon texnik jihatdan xam bajarilishi mumkin emas. Energosistemada transformatorlar juda katta roʻl oʻynaydi, sistemani ishonchliligini aniqlovchi asosiy elementlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kundagi Respublikamizdagi energosistemada yuzaga kelgan ushbu holatdan chiqish uchun, transformatorlarni ishlash muddatini oshirish masalasi[2,3].

Uzoq muddat ishlagan transformatorlarni ishonchliligini va ishlash muddatini oshirish uchun bir qancha tadbirlar o'tkazish muhim. Bulardan biri transformatorlarni doimiy tarzda nazorat qilib borish, ya'ni kompleks diagnostik tekshiruvlar o'tkazish. Transformatorlarni ekspluatatsiya qilish tajribalari shuni ko'rsatadiki, unga tegishli xar bir element ishdan chiqishida o'ziga xos alomatlari kuzatiladi. Shu alomatlariga asosan diagnostika qilish metodikalari ishlab chiqilgan bo'lib, holatiga qarab mos metodiklardan foydalaniladi[1,2].

Transformator ta'sir etuvchi faktorlar doimiy ravishda ishonchliligini pasaytirib boradi. Konstruksiyaning mukammal emasligi, materiallarining ichki nuqsonlari, transportirovka ishlarini noto'g'ri tashkil etilishi, elementlarini yeg'ishdagi xatoliklari, montaj ishlaridagi kamchiliklar, ishlatish qoidalarining buzilishi va remont ishlarining mukammal bajarilmasligi parametrlarning normadan chiqishiga olib kelib ishonchlilikni kamaytiradi. Bu kamchiliklar oldindan aniqlansa, avariya holatlarini oldini olish mumkin.

Asosiy kuzatiladigan defektlar:

- yuqori kuchlanish izolyatorlarining shikastlanishi;
- kuchlanishni boshqarish qurilmasining shikastlanishi;
- kuchlanishni boshqarish qurilmasini shikastlanishi;
- chulg'am va asosiy izolyatsiyaning shikastlanishi;
- qo'shimcha vosita va qurilmalarning shikastlanishi;

Sanab o'tilgan hamma shikastlanishlar asta sekin transformatorni ishdan chiqishiga olib keladi. Lekin diagnostika qilish mobaynida yashirin defektlarni aniqlab ishdan chiqish holatlarini oldini olish mumkin[1].

Diagnostika qilish: Fizik, Vizual, Mexanik, Ximik, Kombinatsion turlarga bo'linib, transformatorning to'liq ishlash mobaynida doimiy tarzda o'tkazib boriladi[1,3].

Diagnostika qilishning transformatorni o'chirmasdan o'tkazish metodikasi alohida ahamiyat kasb etadi. Kuchlanish ostida ishlayotganda moyli kuch transformatorlarni diagnostika qilishda quyidagi metodiklardan foydalaniladi[1,2]:

- Moyni fizik-kimyoviy tahlil qilish;
- Teplovozm orqali transformator elementlarini issiqlik tahlilini o'tkazish;
- Qisman zaryadlanish orqali;
- Namlik va haroratni nazorat qilish;
- Tebranish parametrlarini o'lchash:

Xar bir usulning o'ziga xos xususiyatlari bor. Shu bilan birga hech qasi bir metod mukammal emas. Xar bir metodni ishlatishni o'z o'ri bor.

Transformatorlarni ekspluatatsiya qilish mobaynida yuklamani operativ nazorat qilib borish kerak, qurilmaning parametrlari normal qiymatlardan og'ishi ishlash vaqtining keskin kamayishiga olib keladi. Odatda bu parametrlarni va yuklamasini o'lchab borish uchun hisoblagichlar ishlatiladi.

Transformatorlarni doimiy tarzda diagnostika qilib borish buzilishlarni oldindan aniqlab bartaraf etish imkoniyatini beradi va remont ishlarini optimallashtiriladi. Natijada juda qimmat turuvchi kuch transformatorlarini ishlash muddatini oshiradi. Yuqoridagilarni hisobga olsak, eng ishonchli diagnostika kombinatsion diagnostika qilishdir. Xulosa qilib aytgan ishlash muddatini ishlab bo‘lgan kuch transformatorlar uchun ekspluatatsiya qilish normativ qoidalari mavjud emas.

ADABIYOTLAR

1. Алексеев Б. А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых трансформаторов / Б. А. Алексеев. – М. : НЦ ЭНЛС, 2002. – 216 с.
2. Николаев, А. А. Внедрение системы мониторинга технического состояния трансформатора 80 МВА энергоблока ТЭЦ ОАО «ММК» / А. А. Николаев // Электротехн. системы и комплексы (ЭСиК). – 2016. – № 2 (31). – С. 52–56.
3. Контроль технического состояния силовых трансформаторов методом акустического диагностирования / А.С. Карандаев, С.А. Евдокимов, О.И. Карандаева, С.Е. Мостовой, А.А. Чертоусов // Весник ЮУрГУ. - 2008. - № 28. - С. 26-31.
4. Грунтович, Н. В. Техническое диагностирование динамической устойчивости обмоток и магнитопровода маслонаполненных трансформаторов / Н. В. Грунтович, П. М. Колесников // Междунар. науч.-техн. конф., г. Севастополь, 14–19 сент. 2014 г. – С. 60–61.